

O Brincar e a Formação Cidadã: conhecendo um Produto Educacional para a Educação CTS na Educação Infantil

Edith Gonçalves Costa
Universidade Federal do Pará
costaedith15@gmail.com

Ana Cristina Pimentel Carneiro de Almeida
Universidade Federal do Pará
anacripimentel@gmail.com

INTRODUÇÃO

Discussões no campo da formação de professores apontam para a necessidade de um olhar voltado ao trabalho prático do professor, de uma relação mais direta e coerente entre universidade e escola básica. Cursos de diferentes dimensões, a busca autônoma do professor por sua formação, a aprendizagem na própria prática em processos de reflexão-ação-reflexão e a aprendizagem na relação com o outro (alunos, familiares, professores, gestores), são exemplos que mostram a constante formação do professor, em ações envolvendo múltiplos saberes e em processos que acontecem ao longo de sua vida.

Trago essas reflexões iniciais, instigadas durante meu mestrado, para deixar evidente a valorização que atribuo ao Programa de Pós-graduação em Docência em Educação em Ciências e Matemáticas (PPGDOC) da Universidade Federal do Pará (UFPA). Fazer um mestrado profissional, possibilita ao professor uma relação direta com sua prática, é um caminhar de muita reflexão sobre a ação docente, que envolve a ousadia, o compromisso ético, político e um querer incessante para a mudança (para melhor) da própria prática.

Nesse caminhar em um mestrado profissional, há desafios e conquistas. Dentre os desafios, vejo que o principal foi estar numa pós-graduação e ao mesmo tempo em uma sala de aula na Educação Básica; quanto às conquistas, poder investigar a própria prática é algo singular e fundamental para o exercício de ser professora e pesquisadora e, produzir um produto educacional é semear uma semente frutífera dessa relação.

O principal objetivo de minha pesquisa de mestrado (Costa, 2020) foi analisar as contribuições da associação entre ludicidade e a Educação CTS para o ensino de ciências em uma turma da Educação Infantil. Junto a isso, a ideia para a construção do Produto Educacional (PE) partiu de problemáticas de sala de aula, que se relacionavam a como abordar com as crianças da Educação Infantil questões de relevância social como o descarte de lixo, o alagamento das ruas de suas casas em dias de chuva e os cuidados com o ambiente escolar, por exemplo. Neste trabalho apresento este PE, trazendo elementos de como se deu esse processo de criação e validação, com o intuito de contribuir para que mais produtos educacionais voltados à educação científica na infância sejam construídos em relação com a prática docente na Educação Infantil.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O processo de elaboração de Produtos Educacionais é um importante exercício ao professor, que permite a investigação da própria prática. Os PE partem de problemáticas reais de sala de aula, de espaços não formais ou informais de ensino, requerem uma intencionalidade pedagógica para seu desempenho, bem como dedicação e estudos sobre o que se quer transformar. Podem assumir diversos formatos, como mídias educacionais, jogos, propostas de

ensino, material textual e oficinas, devendo ser evidente que não se configuram como receitas prescritas (Leite, 2019).

Para o contexto em que minha pesquisa de mestrado caminhou, elaborar um PE exigiu um aprofundamento teórico sobre a educação científica na infância, Educação CTS e ludicidade, pois foi nessa tríade que a produção do produto se embasou, em busca da elaboração de propostas de atividades voltadas para a formação cidadã. Deste modo, foi necessário um conhecimento inicial sobre os princípios que caracterizam a Educação CTS. Dentre eles, destaco a abordagem de temas de relevância social, a contextualização, tomada de decisão, a cultura de participação, a construção de valores e a problematização (Costa, 2020), princípios apoiados em estudos de autores como Santos (2007).

Nesse contexto, a ludicidade é elemento central para a fomentação de uma educação científica com abordagens em CTS (Costa, 2020), uma vez que permite o desenvolvimento da criança em diversos aspectos como: a autodescoberta, o senso crítico, a autoconfiança, a habilidade de expressão, atitude cooperativa e trabalho em equipe, fomentando, ainda, um ambiente agradável que valoriza a participação mútua ao envolvê-la em atividades diversificadas (Dohme, 2011).

A ludicidade e a Educação CTS articuladas no contexto da Educação Infantil são fundamentais para uma formação cidadã. É preciso romper com práticas na Educação Infantil que estejam voltadas somente para a reprodução de conteúdos dissociados dos contextos das crianças, com excesso de atividades em livros didáticos ou folhas de atividades que tiram das crianças grande parte de seu tempo em que poderiam estar vivendo sua infância de forma mais prazerosa com as interações nas instituições de Educação Infantil. Portanto, o PE elaborado, trouxe propostas de atividades lúdicas para o ensino de ciências com abordagem CTS na Educação Infantil e foi organizado em formato de e-book, para que pudesse ser difundido entre os professores de maneira acessível e sem custos. Passo assim, a apresentar o PE construído durante o processo de mestrado profissional.

METODOLOGIA

O PE foi elaborado a partir de pesquisa de base qualitativa do tipo intervenção pedagógica. Este tipo de pesquisa busca contribuir para a solução de problemas práticos, permitindo que se avalie o potencial expansivo, avanços e aperfeiçoamentos em termos da promoção de aprendizagens das práticas pesquisadas (Damiani et al., 2013), o que vêm a colaborar com o processo de produção de um Produto Educacional.

Para a elaboração do PE “Ensino de Ciências na Educação Infantil em uma Abordagem CTS: possibilidades lúdicas para uma formação cidadã” (Costa & Almeida, 2021), seguimos os seguintes passos: (i) investigação das temáticas a serem abordadas nas atividades lúdicas; (ii) elaboração e avaliação das sequências de atividades; (iii) desenvolvimento das atividades com crianças de uma turma de Educação Infantil; (iv) avaliação e análise dos resultados das vivências com as crianças; (v) elaboração e diagramação do produto educacional em forma de e-book; (vi) publicação do e-book; (vii) reaplicação de atividades e publicação de resultados em periódicos e eventos.

Trata-se de um PE pensado para os alunos, mas que é direcionado para os professores, já que eles é que vão desenvolver as atividades com as crianças. As situações de aprendizagem envolvendo as atividades lúdicas que compõem o Produto Educacional foram analisadas à luz da Análise Textual Discursiva (Moraes & Galiuzzi, 2016) e alguns resultados dessas análises foram apresentados na dissertação de mestrado (Costa, 2020), em artigos científicos (Costa & Almeida, 2021; 2023) e eventos. Neste trabalho, trouxe alguns resultados do processo de elaboração, que apresentarei na próxima seção.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O envolvimento na pesquisa de mestrado motivou-me a organizar o PE em duas partes: a primeira contendo um breve referencial teórico sobre Ensino de Ciências, Educação CTS e Ludicidade e, o segundo contendo três sequências de atividades lúdicas com abordagem CTS.

Para a apresentação do referencial teórico busquei utilizar uma linguagem simples e que permitisse uma leitura rápida, com citações destacadas, lembretes e dicas aos professores. O objetivo foi problematizar práticas com o ensino de ciências na Educação Infantil, apresentar a Educação CTS e a importância da ludicidade nessa inter-relação entre esses campos (Costa, 2020). Avalio que tal apresentação é necessária para que os professores conheçam, principalmente o que é a Educação CTS, campo de estudo ainda muito incipiente na Educação Infantil. No entanto, a partir de uma reflexão sobre o produto, avalio que outra opção seria trazer somente os elementos principais do referencial teórico, com esquemas e em poucas páginas, acompanhado do convite à leitura da dissertação, o que poderia enriquecer ainda mais o trabalho. Uma indicação que se faz é que esses produtos “sejam elaborados a partir de metodologia que contemple aspectos comunicacionais, pedagógicos, teóricos e críticos; e que sejam validados a partir de eixos e descritores específicos” (Leite, 2019, p. 338).

Considerando uma apresentação didática, organizei no PE a apresentação das sequências de atividades com os seguintes itens: problematização, objetivos de desenvolvimento e aprendizagem (BNCC), abordagens em CTS, sugestão de recursos, estratégias lúdicas e compartilhando experiências, seção em que sugeri maneiras de vivenciar as atividades com as crianças, destacando a possibilidade de adaptações para diferentes contextos. O material também contém sugestões de histórias, vídeos e um jogo de tabuleiro (Imagem 1), de autoria própria, que possibilita a discussão de temas como poluição de rios, reciclagem e cuidados com o meio ambiente.

Imagem 1 - Jogo de tabuleiro “Trilha do Lixo”

As temáticas abordadas no PE partiram de problemáticas levantadas pelas crianças, a partir de suas experiências proporcionadas no ambiente escolar, que as instigaram a observar e questionar seu meio. Reitero, que as atividades foram pensadas de modo a estimular a participação, trazendo princípios da educação CTS como a dialogicidade, contextualização, abordagens de temas de relevância social e problematização, questões fundamentais para proporcionar uma formação para a cidadania.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A elaboração de um Produto Educacional durante a pesquisa de mestrado foi fundamental para mostrar-me o quanto, como professores da Educação Básica, temos a competência para elaborar produtos que contribuam com o processo de ensino e aprendizagem. Mostrou-me ainda a importância de buscarmos aprofundamento teórico e estudo sobre as temáticas abordadas, para investigarmos e melhorarmos as nossas práticas, valorizando as experiências em sala de aula.

Destaco que os resultados desse PE têm sido muito promissores, mas apesar de algumas atividades já terem sido desenvolvidas por outras professoras da Educação Infantil das escolas em que atuo, vejo a necessidade de expansão para outros ambientes. Além disso, considero relevante que o PE passe por uma avaliação por outros professores da Educação Infantil, a fim de identificar pontos que podem ser melhorados para que possa contribuir ainda mais com as práticas pedagógicas com o ensino de ciências na Educação Infantil e com a formação cidadã das crianças. São apontamentos para estudos futuros, que destacam essa característica dos produtos educacionais, que devem ser avaliados e reavaliados constantemente, para melhor aplicabilidade no contexto educativo e melhorias do ensino.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Costa, E. G. (2020). *Ensino de Ciências na Educação Infantil: uma proposta lúdica na abordagem Ciência, Tecnologia e Sociedade*. (Dissertação de Mestrado). Universidade Federal do Pará, Belém.
- Costa, E. G., & Almeida, A. C. P. C. de. (2020). *Ensino de Ciências na Educação Infantil: possibilidades lúdicas para uma formação cidadã*. Ananideua: Itacaiúnas. Recuperado de: <https://editoraitacaiunas.com.br/produto/ensino-ciencias-educacao-infantil/>
- Costa, E. G., & Almeida, A. C. P. C. de. (2021). Ensino de ciências na educação infantil: uma proposta lúdica na abordagem ciência, tecnologia e sociedade (CTS). *Ciência & Educação* (Bauru), 27, e21043. doi: <https://doi.org/10.1590/1516-731320210043>
- Costa, E. G., & Almeida, A. C. P. C. de. (2023). Ensino de Ciências na Educação Infantil: entrelaces com práticas lúdicas para uma formação cidadã. *Revista de Ensino de Ciências e Matemática*, 14(1), 1–22. doi: <https://doi.org/10.26843/rencima.v14n1a10>
- Damiani, M. F., Rochefort, R. S., Castro, R. F. de., Dariz, M. R., Pinheiro, S. S. (2013). Discutindo pesquisas do tipo intervenção pedagógica. *Cadernos de Educação* (Pelotas), 45, 57 - 67.
- Dohme, V. (2011). *Atividades lúdicas na educação: o caminho de tijolos amarelos do aprendizado*. Petrópolis: Vozes.
- Leite, P. (2019). Produtos Educacionais em Mestrados Profissionais na Área de Ensino: uma proposta de avaliação coletiva de materiais educativos. *Campo Abierto*, 38 (2), 185-198.
- Moraes, R., & Galiuzzi, M. C. (2016). *Análise Textual Discursiva*. (3ª. ed.). Ijuí: Unijuí.
- Santos, W. P. (2007). Contextualização no ensino de ciências por meio de temas CTS em uma perspectiva crítica. *Ciência e Ensino*, 1 (nº. esp), 1-12